

Artigo

Exploração do espelho d'água em portos organizados

Nathália Caroline Fritz Neves¹

1. Advogada no Salomão Advogados, Bacharela em Direito pelo Centro Universitário de Brasília – Ceub; Pós-graduada em Direito Administrativo pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP, Brasília/DF, Brasil; nathalia.fritz@salomaoadv.com.br.

RESUMO

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) recentemente propôs uma nova modelagem regulatória para exploração da área molhada localizada dentro da poligonal de porto organizado, a qual será amparada por um contrato de uso do espelho d'água com vigência de quarenta e oito (quarenta e oito) meses, suscitando questionamentos sobre sua validade à luz da legislação pátria. Assim, o presente artigo buscou analisar o (i) o poder normativo das Agências Reguladoras; (ii) a competência da ANTAQ para criar novas formas de exploração portuária; (iii) o histórico normativo da exploração da área molhada em portos públicos e, por fim, (iv) a Resolução nº 127, de 08 de abril de 2025 e a modelagem regulatória proposta.

PALAVRAS-CHAVE: *Contrato de uso do espelho d'água; Área molhada; Porto Organizado; Poder normativo; Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).*

ABSTRACT

The National Waterway Transportation Agency (ANTAQ) has recently proposed a new regulatory framework governing the use of the water area located within the boundaries of public ports. This framework is to be formalized through a water area use agreement with a duration of forty-eight (48) months, which has raised questions regarding its alignment with national legislation. In this context, the present article aims to analyze: (i) the normative powers of Regulatory Agencies; (ii) ANTAQ's authority to establish new forms of port exploration; (iii) the regulatory evolution of the use of water areas in public ports; and (iv) Resolution No. 127, of April 8, 2025, which establishes a new regulatory model.

KEYWORDS: *Water area use agreement; Water area; Public Port; Normative Power; National Waterway Transportation Agency (ANTAQ).*

1 INTRODUÇÃO

Com vistas a regulamentar nova forma de exploração portuária visando à ocupação privativa de espelhos d'água localizados dentro das poligonais dos portos organizados, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”), por intermédio da Resolução nº

127, de 08 de abril de 2025 (“Resolução nº 127/2025”), autorizou que seja celebrado, entre a administração portuária e o terceiro interessado, o contrato de uso de espelho d’água.

A Resolução nº 127/2025 é resultado de discussões, no âmbito da Agência Reguladora, quanto à possibilidade de cobrança para o uso de área molhada, e sua publicação visa trazer maior segurança jurídica na prestação dos serviços portuários.

Não obstante, a instituição de novas formas de exploração pela ANTAQ, e, em especial, a normatização da ocupação do espaço físico em águas inserido no porto público, ainda é objeto de dúvidas sobre os limites e poderes de atuação por parte do regulador.

Indaga-se, assim, a regularidade da citada modalidade contratual, considerando o poder normativo que foi conferido à ANTAQ, e, ainda, os princípios norteadores da Administração Pública, bem como as regras inseridas nas Leis nº 13.848, de 25 de junho de 2019, nº 10.233, de 05 de junho de 2001 e nº 12.815, de 05 de junho de 2013.

Com o objetivo de obter subsídios para elucidar este questionamento, o presente artigo busca analisar: (i) o poder normativo das Agências Reguladoras; (ii) a competência da ANTAQ para estabelecer novas formas de exploração portuária; (iii) a evolução da regulamentação proposta pela ANTAQ para exploração da área molhada nos portos organizados; e, por fim, (iv) a previsão do contrato de uso de espelho d’água consubstanciada na Resolução nº 127/2025, avaliando se a modelagem regulatória veiculada pela ANTAQ reputa-se válida.

Para tanto, a condução deste trabalho acadêmico pautou-se na adoção do método dedutivo, partindo-se da análise do ordenamento jurídico como um todo, com o objetivo de verificar a coerência do tema com a legislação existente, para, na sequência, analisar o contrato de uso de espelho d’água previsto pela Resolução nº 127/2025.

Ademais, para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste artigo, foram utilizadas as formas de pesquisa exploratória, bibliográfica e documental.

Este trabalho, portanto, possui relevância acadêmica, política e social, ao abordar modalidade de exploração portuária com formatação inédita no ordenamento jurídico nacional, visando ao melhor aproveitamento e à ocupação de áreas molhadas em portos organizados. Entretanto, as contribuições acadêmicas no Brasil sobre este instituto e seus desdobramentos ainda são escassas, por se tratar de uma alternativa recente.

2 O PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

O surgimento das agências reguladoras no Brasil coincide com a reforma do aparelho estatal e com a implementação do Plano Nacional de Desestatização, nos anos 90, visando reordenar a posição estratégica do Estado na economia, mediante a transferência para a

iniciativa privada de atividades exploradas pelo setor público (MOTTA, 2003, p. 6), permitindo que a Administração Pública concentrasse seus esforços no exercício da função regulatória e fiscalizatória dos serviços públicos e das atividades econômicas (BARROSO, 2002).

Em nosso Direito, as agências reguladoras são instituídas por lei específica e qualificam-se institucionalmente como autarquias especiais. O art. 3º da Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, a qual dispõe sobre a gestão, organização, processo decisório e controle social das agências reguladoras (“Lei Geral das Agências Reguladoras”), caracteriza a natureza especial adjudicada a essas autarquias com os seguintes atributos:

Art. 3º A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela **ausência de tutela ou de subordinação hierárquica**, pela **autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira** e pela **investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos**, bem como pelas demais disposições constantes desta Lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. (*grifos nossos*)

As funções exercidas pelas agências reguladoras podem ser resumidas, portanto, em: *“regular o setor, nos limites da lei; fiscalizar cumprimento dos contratos; controlar tarifas e preços; fomentar a competição e arbitrar os conflitos entre poder concedente, concessionário e usuários”* (BARROSO *apud* SALLES, 2017, p. 8).

Aragão (2013, p. 334) reforça ainda que a característica da autonomia, se analisada etimologicamente, pode ser entendida como *“a possibilidade de um ente jurídico estabelecer as normas da sua própria conduta”*, isto é, as agências reguladoras são dotadas de poder normativo, o qual decorre do exercício de sua função regulatória. Em outras palavras, *“há um poder de organização própria; de estatuir legislação peculiar, de caráter geral, impessoal cogente e abstrato, no seu âmbito territorial”* (DIAS; GONÇALVES, 2018, p. 89).

Inclusive, no que diz respeito especificamente à competência normativa das agências reguladoras, Leila Cuéllar (2001, p. 195) assim acrescenta:

Com esse objetivo, as leis nacionais acima averiguadas atribuíram às agências reguladoras por elas criadas competência normativa e decisória, além de maior grau de autonomia, de forma a possibilitar que tais órgãos cumpram os fins para os quais surgiram.

Nesse sentido, vale dizer, as Agências Reguladoras consistem em autarquias especiais autônomas e independentes, com atribuições definidas nas respectivas leis de instituição. Para o desempenho de suas atividades e funções, possuem corpo técnico e diretivo especializado e, ainda, envergadura para normatização das matérias que lhe são afetas, nos limites da lei.

Importante mencionar que a extensão do poder normativo por estas agências ainda tem sido objeto de divergências doutrinárias, por possível afronta ao princípio da legalidade¹. Isso porque alguns autores defendem, como bem sintetiza Araujo (2010, p. 110), que as agências reguladoras estariam limitadas a editar somente regulamentos executivos:

De um lado, alguns autores defendem a exclusiva possibilidade de as agências reguladoras desenvolverem, por meio de seu poder normativo, o poder regulamentar já previsto para o Presidente da República, nos estritos limites definidos no art. 84, IV, da Constituição Federal de 1988 (expedir regulamentos para sua fiel execução de leis). **Assim, apenas admitem a expedição pelas agências reguladoras dos regulamentos executivos.**

Mello (2003) defende, com veemência, tal posição. Em síntese, afirma que, **no Brasil, apenas há espaço para regulamentos executivos em razão de entender que, por força do art. 5º, II, da CF/1988 (“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”), só a lei pode inovar em caráter inicial da ordem jurídica.**

Esta parcela da doutrina exclui, categoricamente, a possibilidade de lei delegar ao Poder Executivo a disciplina de matéria relativa à liberdade ou à propriedade das pessoas. (*grifos nossos*)

Di Pietro (2022, p. 641) corrobora com este entendimento ao inferir que tais órgãos podem regulamentar a lei, mas utilizando, tão somente, conceitos genéricos, princípios e *standards*. Neste sentido, as citadas agências estariam impedidas de elaborar normas complementares às leis em relação à totalidade de determinado setor, eis que tal poder estaria adstrito apenas ao Chefe do Executivo (ALMEIDA; XAVIER *apud* SALLES, 2017, p. 11).

Na contra-argumentação, contudo, há quem entenda que hodiernamente se admite uma interpretação relativa da reserva de lei, quando se confere ao agente público certo grau de discricionariedade para atuação subjetiva de criador da norma diante do caso concreto.

Tal redução da rigidez do princípio da legalidade traduz-se no processo de deslegalização, “*entendido como a retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias do domínio da lei, para atribuí-las à disciplina das agências*” (BARROSO, 2002, p. 308).

Salienta-se que, como explica com propriedade Alexandre dos Santos Aragão (2013, p. 415), o poder regulamentar², destarte, não é exercido de forma exclusiva pelo Chefe Executivo,

¹ Lembra-se que o art. 37 da Constituição Federal de 1988 estabelece como baliza de atuação da administração pública o princípio da legalidade. Confira: “*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]*”. (*grifos nossos*)

² Esclarece-se que se optou por utilizar no presente artigo como sinônimos os termos ‘poder normativo’ e ‘poder regulamentar’.

na forma do art. 84, IV, da Constituição Federal³, haja vista que a própria lei pode conferir tal função a outros órgãos da Administração Pública, notadamente às autarquias especiais

Ou seja, o propósito da delegação de poder normativo às agências reguladoras é permitir a consecução dos objetivos eminentemente técnicos para os quais foram criadas, de forma ágil e especializada, devidamente adequado às exigências dos sistemas econômico-financeiro, em linha com o princípio da eficiência na atuação pública (VIEIRA, 2015, p. 9). O referido processo de descentralização normativa é descrito na seguinte passagem:

Desse modo, enquanto o devido processo legislativo mostrava-se ineficiente para atender essas demandas, seja no aspecto técnico, seja no aspecto temporal; o exercício do poder regulamentar pelas agências reguladoras tornava-se o procedimento técnico de formulação de normas mais eficiente.

A partir de tais perspectivas e levando-se em consideração que os ditames constitucionais devem ser analisados de modo a assegurar uma integridade sistêmica, isto é, não basta assegurar o princípio da legalidade, deve observar também o princípio da eficiência na atuação pública; nota-se que o exercício do poder normativo pelas agências reguladoras tem sido considerado compatível com o ordenamento jurídico constitucional ao passo que assegura a eficiência na administração do interesse público. [...] **A partir de tais ensinamentos, constata-se que a implantação das agências reguladoras como centros de poder autônomo, dotados, ainda, de poder normativo, é decorrência do Estado democrático no qual vivemos cujo objetivo maior é a concretização de resultados, ou seja, a realização do interesse público da forma mais eficiente possível.** (VIEIRA, 2015, p. 9) (*grifos nossos*)

Consoante defendem Pereira Neto, Lancieri e Adami (*apud* SALLES, 2017, p. 14), a atribuição normativa das agências reguladoras “*relaciona-se com o conceito de discricionariedade técnica e abre espaço para uma atuação dinâmica da Administração Pública na busca dos fins sociais*”. Ocorre que tal liberdade também gera inquietações quanto à legalidade e os limites no exercício dessa competência normativa.

Não se pretende que as agências reguladoras exercem função legislativa propriamente dita (DI PIETRO *apud* BRANDÃO, 2016, p. 46), nada obstante, no que concerne ao seu poder normativo, resta claro que a especificidade técnica dos mercados e das atividades que tais agências regulam impõem a estas a necessidade de orientar o cumprimento da lei, por intermédio de atos normativos que balizem o setor, dentro dos limites fixados nas leis que as instituíram (BRANDÃO, 2016; ARIGONY, 2019) e na Lei Geral das Agências Reguladoras (SALINAS *et al.*, 2021, p. 61).

³ “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;”.

Ou seja, a atividade normativa das agências reguladoras pauta-se em prévia autorização constitucional ou legal, porém, referida permissão não adentra necessariamente nas minúcias do conteúdo do ato normativo, desde que a lei habilite e defina os parâmetros para o exercício deste poder normativo (ARIGONY, 2019, p. 210)

A Lei 13.848/2019, inclusive, fortaleceu a competência normativa das agências reguladoras, ao dispor no art. 21 que cada agência será responsável por implementar, “*no respectivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, instrumento de planejamento da atividade normativa que conterà o conjunto dos temas prioritários a serem regulamentados pela agência durante sua vigência*”.

Não bastasse, para conferir maior legitimidade aos atos normativos editados pelas agências reguladoras, a Lei 13.848/2019 estabeleceu procedimentos próprios, como a exigência de consulta pública previamente à edição da norma, a fim de que o agente regulado participe diretamente do processo de edição do ato normativo (SALINAS *et al.*, 2021, p. 61; LANCIERI; ADAMI *apud* SALLES, 2017, p; 9). Este controle social, de acordo com Kerwin e Furlong (*apud* SALINAS, 2021, p. 61) se presta a “(i) *conferir legitimidade às decisões das agências; (ii) dar mais transparência às decisões tomadas pelas agências; (iii) aprimorar a qualidade das decisões tomadas pelos órgãos reguladores*”.

Deste modo, é possível verificar uma constante no sentido de que o poder normativo atribuído às agências reguladoras resta amparado em lei, notadamente nas respectivas leis de criação e, ainda, na Lei 13.848/2019. Tal competência normativa visa à materialização de resultados eminentemente técnicos de forma célere e especializada, ou seja, à realização do interesse público da forma mais eficiente possível.

Não obstante, o desempenho das atividades pelas agências reguladoras deve se der nos limites da lei, e, sempre que possível, deve amparar-se na participação social, com observância de um devido processo legal mínimo para garantia dos agentes regulados, sob pena de sua atuação ser reputada irregular e ilegítima.

3 A COMPETÊNCIA DA ANTAQ PARA CRIAR FORMAS DE EXPLORAÇÃO PORTUÁRIA

A ANTAQ foi criada no âmbito da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 e instalada por intermédio do Decreto Presidencial nº 4.122, de 13 de fevereiro de 2002, com o escopo de regular a atividade econômica relacionada à infraestrutura de transportes aquaviários.

De forma mais detalhada, conforme explicita Aragão (2013, p. 293), incumbe à ANTAQ a regulação da navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de longo curso; dos portos organizados e arrendamentos portuários; dos terminais privativos (TUP), estações de transbordo de cargas (ETC), instalações portuárias públicas de pequeno porte (IPP) e instalações portuárias de turismo (IPTur); do transporte aquaviário de cargas especiais e perigosas; e da exploração da infraestrutura aquaviária federal.

Para o exercício dessas funções, consoante frisou Ana Salles (2017, p. 21), a ANTAQ detém poder normativo para editar normas infralegais que regulam o setor portuário. Com efeito, a Lei nº 10.233/2001 prevê, de forma expressa, a competência da ANTAQ para definir regras para exploração da infraestrutura aquaviária e portuária, nos termos do art. 27, inciso IV:

Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação:

[...]

IV – elaborar e editar normas e regulamentos relativos à prestação de serviços de transporte e à exploração da infraestrutura aquaviária e portuária, garantindo isonomia no seu acesso e uso, assegurando os direitos dos usuários e fomentando a competição entre os operadores; (*grifos nossos*)

Outrossim, o inciso XXIX do citado dispositivo legal confere à ANTAQ a possibilidade de criar outras ou novas formas de ocupação e exploração de áreas, ainda que não tenham sido previstas na legislação específica:

Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação:

[...]

XXIX - regulamentar outras formas de ocupação e exploração de áreas e instalações portuárias não previstas na legislação específica. (*grifos nossos*)

Aliás, o art. 4º do Decreto 4.122/2002 é assertivo quanto à competência conferida à ANTAQ para estabelecer a regulação econômica do setor portuário:

Art. 4º No exercício de seu poder normativo caberá à ANTAQ disciplinar, dentre outros aspectos, a outorga, a prestação, a comercialização e o uso dos serviços, bem como:

[...]

III - disciplinar o cumprimento das obrigações de continuidade da prestação dos serviços e da exploração da infra-estrutura de transportes atribuídas aos concessionários, permissionários e autorizados;

[...]

VIII - disciplinar o cumprimento das obrigações de universalidade e as hipóteses e condições em que poderá ser suspensa a prestação de serviço ao usuário;

Adicionalmente, o art. 7º da Lei 12.815, de 05 de junho de 2013, considerada o Marco Legal do Setor Portuário, permitiu à ANTAQ disciplinar a utilização excepcional, por qualquer interessado, de instalações arrendadas ou concedidas, mediante remuneração:

Art. 7º A Antaq poderá disciplinar a utilização em caráter excepcional, por qualquer interessado, de instalações portuárias arrendadas ou exploradas pela concessionária, assegurada a remuneração adequada ao titular do contrato.

Neste cenário, resta evidente que a ANTAQ possui competência regulatória setorial, isto é, nas palavras de Marçal Justen Filho (2023, p. 527), detém “*poder de editar normas abstratas infralegais*”, atinentes ao seu campo de atuação (BRANDÃO, 2016, p. 20).

Assim, especialmente no que tange ao objeto deste artigo, vislumbra-se que a atribuição legal conferida à ANTAQ para regulamentar novas formas de uso de áreas portuárias está em conformidade com o princípio da legalidade, com sua respectiva lei de criação e, ainda, com a Lei Geral das Agências Reguladoras.

Ademais, é objetivo do Poder Público que a exploração dos portos organizados e instalações portuárias seja realizada com o fito de promover o desenvolvimento do País, por intermédio da otimização da infraestrutura portuária, em linha com o art. 3º, inciso I, da Lei 12.815/2013⁴. Tal premissa decorre da necessidade de resguardar o interesse público inerente a esse tipo de serviço público, garantindo que sua prestação seja contínua, módica, transparente segura e adequada.

Há que se mencionar, no entanto, a despeito de a ANTAQ deter poder normativo para estabelecer novas formas de exploração portuária, não é pacífico o entendimento relativo à legalidade na cobrança para o uso do espelho d’água localizado nas áreas dos portos organizados.

Isso porque o mar é bem de titularidade da União, assim como rios e lagos federais, conforme art. 20, incisos III e VI da Constituição Federal⁵. Nesta seara, consoante ensina André Cyrino (2024), sob uma perspectiva tradicional, compreende-se que a hipótese envolve uma definição simples e isolada de uso de bem público e, nos termos do art. 18, §2º da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, a cessão de espaço físico em águas públicas, seja de forma gratuita ou

⁴ Art. 3º A exploração dos portos organizados e instalações portuárias, com o objetivo de aumentar a competitividade e o desenvolvimento do País, deve seguir as seguintes diretrizes: I - expansão, modernização e otimização da infraestrutura e da superestrutura que integram os portos organizados e instalações portuárias;

⁵ Art. 20: São Bens da União: [...] III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. VI - o mar territorial;”

mediante condições especiais, exigiria a autorização do Poder Executivo Central, atribuição esta que teria sido conferida à Secretaria de Patrimônio da União (“SPU”).

André Cyrino esclarece ainda que, de outro lado, adota-se uma visão sistêmica, na qual certas situações estão submetidas a regimes regulatórios especiais, como ocorre na exploração da atividade portuária, cuja normatização específica, como visto, compete à ANTAQ. Para fundamentar este posicionamento, alega que *“deve ser da ANTAQ, portanto, a competência para avaliar os desincentivos ou fomentos específicos, realizando diagnósticos e prognósticos sobre os resultados”*.

Corroborando com este entendimento a disposição do art. 7º da Portaria 7.145, de 13 de julho de 2018, donde destina-se os terrenos e espaços físicos águas públicas da União contidos nos limites dos portos públicos à autoridade portuária. Confira:

Art. 7º Os terrenos e espaços físicos em águas públicas da União contidos nas áreas dos portos organizados devem ser destinados às autoridades portuárias, sendo vedada à Secretaria do Patrimônio da União a destinação, reserva ou declaração de disponibilidade para outros interessados, que não a autoridade portuária.

Parágrafo único. A Secretaria do Patrimônio da União, mediante manifestação favorável do poder concedente e da autoridade portuária, promoverá a regularização da utilização privativa de terrenos e espaços físicos em águas públicas da União no interior dos portos organizados, aos titulares das instalações portuárias privadas autorizadas pela ANTAQ e pelo poder concedente, anteriormente a edição da Lei nº 12.815, de 2013. (*grifos nosso*).

Nesta senda, em linha com o pontuado no Relatório de AIR nº 21/2020⁶, a ausência de clareza e de normas voltadas para a ocupação do espelho d’água em áreas de portos organizados dificultava a exploração privada desses espaços, resultando em baixo aproveitamento pelos portos e insegurança jurídica nas tentativas de formalização dessas atividades, tornando-se cogente a intervenção da Agência a fim de regular o assunto.

Assim, apesar da discussão entre a gestão patrimonial isolada ou da regulação sistêmica, reforça-se aqui o posicionamento de que a ANTAQ possui competência legal para editar normas e atos administrativos — como resoluções, despachos, acórdãos e termos de autorização — que vinculam empresas do setor regulado e seus usuários, incluindo neste bojo a celebração de contratos privados pelas autoridades portuárias destinadas à utilização de espaços físicos sobre o espelho d’água localizados dentro da área dos seus respectivos portos organizados.

⁶ ANTAQ. Relatório AIR nº 21/2020. Processo Administrativo nº 50300.022366/2020-85.

4 HISTÓRICO REGULATÓRIO DOS CONTRATOS DE USO DO ESPELHO D'ÁGUA EM PORTOS PÚBLICOS

As discussões junto à ANTAQ relativas à cobrança, pela autoridade portuária, do uso da área molhada inserida na poligonal de portos organizados remontam ao ano de 2018, por ocasião de uma denúncia realizada por empresa de navegação contra a administração do Porto de Itajaí, em razão da cobrança de tarifas pela instalação de estação de *Ferry-Boat* sobre o espelho d'água do rio Itajaí-açu.

Como resultado⁷, à época, a cobrança foi considerada irregular e, em acréscimo, determinou-se que a Agência promovesse estudo mais aprofundado da temática, culminando, em 2020, na sua inclusão na Agenda Regulatória da ANTAQ para o Biênio 2020/2021, compondo o Eixo 3.6⁸:

Eixo 3.6 – Temas Gerais: Estudo acerca da possibilidade de cobrança, pela Autoridade Portuária, para o uso do espelho d'água nas áreas dos portos organizados, Resolução nº 7.138-ANTAQ.

O Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 21/2020⁹ imiscuiu-se de dar início à citada análise, tendo destacado “*a prevalência do interesse público na destinação dos espaços físicos em águas públicas nas poligonais dos portos organizados*”, assim como a inexistência de “*um arcabouço normativo-regulatório que forneça regras básicas para cessão do espelho d'água, o que justifica o baixo nível de exploração desses ativos pelas autoridades portuárias*”, fato que gerava ainda insegurança jurídica e imprevisibilidade àqueles que se aventuravam em instituir a referida cobrança, com relevo para:

- a) Idemanda reprimida em razão do desconhecimento e insegurança de regras para exploração de espelho d'água, bem como a ausência de divulgação da possibilidade de exploração;
- b) ociosidade de parte da infraestrutura aquaviária nos portos organizados, a partir mal aproveitamento de áreas molhadas;
- c) dificuldades de atração de novos negócios no porto organizado, com a consequente perda de mercado para os terminais privados;
- d) prejuízo à competição entre portos e intraportos.

Após realizadas as análises setoriais e a fase de consulta pública, a Superintendência de Regulação (“SRG”) emitiu o Parecer Técnico nº 68/2021/GRP/SRG, que concluiu pelo(a)¹⁰:

⁷ ANTAQ, Resolução 7.138-2019. Processo Administrativo nº 50300.002019/2018-11.

⁸ ANTAQ, Resolução 7.754-2020. Processo Administrativo nº 50300.008278/2019-37.

⁹ ANTAQ. Relatório AIR nº 21/2020. Processo Administrativo nº 50300.022366/2020-85

¹⁰ “69. Em síntese, o diagnóstico técnico indica: I - A presença de fundamentos legais e fatos geradores correspondentes à cobrança específica e divisível sob o título de ocupação do espelho d'água nos portos

- Domínio pela autoridade portuária sobre o espelho d'água contido na sua poligonal;
- **Inaplicabilidade das resoluções exaradas pela SPU no tocante ao espelho de água dentro da área do porto organizado;**
- Competência exclusiva da ANTAQ para regular e fiscalizar o mencionado bem;
- A exploração do espelho d'água dentro dos limites do porto organizado pode ocorrer mediante o regime de uso público ou de contratos para uso exclusivo, privativo, em áreas operacionais ou não afetas à operação, respeitado o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, desde que não impacte negativamente a logística da operação portuária e a segurança do transporte aquaviário;
- Possibilidade de remuneração mediante tarifas, desde que obedecida a estrutura padronizada;

Por intermédio do Acórdão nº 103/2022, a Diretoria Colegiada da ANTAQ aprovou os entendimentos constantes do Parecer Técnico nº 68/2021/GRP/SRG e apontou a necessidade de regulamentação pela Agência da nova forma de exploração portuária visando à ocupação de espelhos d'água localizados dentro das poligonais dos portos públicos, mediante a pactuação de contratos firmados com a administração portuária.

Adicionalmente, até que fosse aprovado o novo regulamento, possibilitou que fossem tomados como referência os contratos de uso temporário, nos termos da Resolução-ANTAQ nº 64/2021, para a exploração imediata da área molhada, excetuando-se a limitação quanto à tipologia de carga, mas observando os limites de prazo, as autorizações pertinentes por parte

organizados, dado que **esse bem está sob domínio da autoridade portuária, afetado e destinado à atividade econômica delegada à autoridade portuária**, sujeito à rivalidade e exclusão. Há evidente compatibilidade com o ordenamento jurídico e com os usos e costumes; II - **Inaplicáveis as portarias da Secretaria de Patrimônio da União, no tocante ao espelho de água dentro da área do porto organizado**. Competências exclusivas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários como regulador da atividade e na tutela dos respectivos bens; III - A exploração do espelho d'água nos portos organizados é a atividade regulada e fiscalizada pela ANTAQ, podendo ocorrer mediante o regime de uso público ou de contratos para uso exclusivo, privativo, em áreas operacionais ou não afetas à operação, respeitado o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, desde que não impacte negativamente a logística da operação portuária e a segurança do transporte aquaviário; IV - Nos portos organizados, não há impedimentos, desde já, para a ocupação do espelho d'água com vistas à exploração de área em regime de uso público, mediante a cobrança de tarifa portuária, a ser aprovada previamente pela ANTAQ, desde que seja obedecida a estrutura padronizada, as respectivas modalidades tarifárias e os procedimentos e regras que constam na Resolução Normativa ANTAQ nº 32, de 2019; V - As autoridades portuárias poderão apresentar projetos de investimentos na área comuns dos portos organizados para viabilizar a exploração em regime público, para aprovação da ANTAQ, mediante o pleito de revisão tarifária extraordinária ou de antecipação de receitas tarifárias, nos termos das normas específicas da Agência;" (*grifos nossos*).

dos órgãos ambientais e da Marinha do Brasil relativas às operações realizadas e a relação de áreas disponíveis para uso temporário publicadas pela administração do porto.

No mesmo ano, a proposta de regulamentação do espelho d'água foi inserida na revisão da Resolução Normativa nº 7/2016 ("RN07"), norma que regulamenta a exploração de áreas e instalações portuárias sob gestão da administração do porto, no âmbito dos portos organizados, inaugurando o Processo Administrativo nº 50300.009303/2022-03.

Salienta-se que, seguindo o rito prescrito na Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, foram realizadas as etapas de Análise de Impacto Regulatório, Análise Jurídica e de participação social, mediante Consulta e Audiência Pública, tendo sido identificado um baixo custo regulatório na regulamentação do instituto, mediante um retorno alto na solução do problema¹¹.

Ao final do procedimento, foi exarada a Resolução nº 127/2025, publicada nos meios oficiais em 09.04.2025, implementando formas inéditas de exploração portuária, dentre elas, o contrato de uso do espelho d'água, o qual passaremos a examinar a seguir.

5 RESOLUÇÃO Nº 127/2025 E O CONTRATO DE USO DO ESPELHO D'ÁGUA

A Resolução nº 127/2025, como visto, instituiu o contrato de uso do espelho d'água, sendo definido pela Norma como o “*instrumento regulatório relativo à ocupação privativa de áreas molhadas da poligonal do porto, para movimentação e acostagem, mediante a pactuação de contratos com a administração portuária*” (art. 2º, VII).

O Capítulo V da nova Resolução é dedicado a estabelecer as regras e procedimentos necessários para a pactuação entre a administração do porto e o terceiro interessado, com vistas à movimentação de cargas ou passageiros, bem como armazenagem de cargas destinadas ou provenientes do transporte aquaviário (art. 41¹²).

Há que se pontuar o destaque conferido à publicidade e transparência relativas às áreas disponíveis e/ou requeridas para uso no espelho d'água, impondo à autoridade portuária o dever de dispor de tais informações em seus respectivos sítios eletrônicos¹³

¹¹ ANTAQ. Relatório de AIR 2/2022. Processo Administrativo nº 50300.009303/2022-03.

¹² **Art 41** A administração do porto poderá pactuar com o interessado o uso de espelho d'água localizado na poligonal do porto organizado para movimentação de cargas ou passageiros, bem como a armazenagem de cargas destinadas ou provenientes do transporte aquaviário.

¹³ **Art. 41, §1º** A administração do porto deverá publicar, previamente, a relação de áreas para uso em espelho d'água, conferindo-lhe publicidade em seu respectivo sítio eletrônico; e **Art. 43** Recebido o requerimento de celebração de contrato de uso de espelho d'água, a autoridade portuária publicará o extrato do requerimento no DOU e no seu sítio eletrônico.

Ademais, seguindo as recomendações dos estudos prévios, primou-se pela análise da viabilidade técnica, segurança e viabilidade locacional do empreendimento a ser implantado no espelho d'água, além de verificação da projeção de demanda, conforme art. 41, §2^o¹⁴ e art. 42, I¹⁵, a fim de ratificar a ausência de impedimento técnico, físico e operacional ao projeto e a quaisquer outras instalações existentes, bem como a compatibilidade com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ.

Estipulou-se, ainda, que a remuneração pela ocupação do espelho d'água deverá estar prevista na estrutura tarifária do porto organizado, devidamente anuída pela ANTAQ nos moldes da Resolução nº 61, de 30 de novembro de 2021 (*“§ 4º A administração do porto deverá prever na sua estrutura tarifária as modalidades destinadas a remunerar o uso de espelhos d'água, fixando os respectivos valores conforme Resolução regulamentação específica”*).

Além destas características, convém destacar as seguintes disposições:

A celebração do contrato de uso de espelho d'água está condicionado à prévia autorização da ANTAQ e as áreas deverão estar aprovadas pela autoridade marítima;

- A qualificação técnica poderá ser comprovada por meio de pré-qualificação como operador portuário ou contratação de operador pré-qualificado;
- Havendo mais de um interessado na utilização do espelho d'água e inexistir disponibilidade física para alocar todos concomitantemente, promover-se-á processo seletivo simplificado para escolha do projeto que melhor atenda o interesse do porto;
- Possibilidade de transferência de titularidade do contrato;
- Vigência, *a priori*, foi definida em 48 (quarenta e oito) meses, prorrogável por igual período, exceto para as instalações de regaseificação fundeadas ou atracadas, que terão prazo distinto;
- Os investimentos e a desmobilização ao término do contrato ocorrerão às expensas do contratado, sendo possível ainda a transferência dos bens ao porto público, caso reste cabalmente demonstrado que os ganhos auferidos pela

¹⁴ § 2º As áreas destinadas ao uso de espelho d'água no porto organizado deverão ser definidas a partir de análise de viabilidade locacional e projeção de demanda, indicando a possibilidade de implantação física e a ausência de impedimento operacional a quaisquer outras instalações existentes, bem como a compatibilidade com o PDZ.

¹⁵ Art. 42. O requerimento de celebração de contrato de uso de espelho d'água deverá ser submetido pelo interessado à administração do porto, acompanhado dos seguintes documentos: I - declarações e documentos de habilitação e qualificação jurídica, técnica e econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos legais;

autoridade portuária pela aquisição dos bens justificam algum tipo de compensação;

- A competência da ANTAQ para atuar na harmonização de conflitos envolvendo a administração do porto e o contratado relativos à interpretação e à execução do contrato;
- Possibilidade de rescisão unilateral antecipada, desde que precedida de contraditório e ampla defesa;

Reforça-se que o contrato de uso de espelho d'água tem caráter privativo e, portanto, garante exclusividade ao particular contratado.

Neste sentido, percebe-se que a nova Resolução veio ao encontro dos anseios do setor, com vistas a estabelecer regras e procedimentos claros, bem como conferir segurança jurídica às partes envolvidas, e, como consequência, dar vazão à demanda reprimida e diminuir a ociosidade desta parte da infraestrutura aquaviária nos portos organizados, possibilitando um melhor aproveitamento das áreas molhadas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A regulamentação da exploração do espelho d'água nos portos organizados, por meio da Resolução nº 127/2025 da ANTAQ, representa um avanço importante na busca por maior eficiência e segurança jurídica no setor portuário brasileiro.

Ao instituir o contrato de uso do espelho d'água, a agência reguladora não apenas enfrentou uma lacuna normativa relevante, como também ofereceu mecanismos inovadores para fomentar o uso racional e produtivo das áreas molhadas, tradicionalmente subutilizadas.

Conforme demonstrado, a ANTAQ detém competência normativa expressa para disciplinar novas formas de ocupação e exploração portuária, respaldada pela legislação setorial e pelo modelo jurídico das agências reguladoras, que confere a estas órgãos autonomia técnica e capacidade decisória. A evolução normativa verificada desde as discussões iniciais até a publicação da Resolução nº 127/2025 evidencia um processo regulatório pautado em estudos técnicos, consulta pública e análise de impacto regulatório, o que reforça a legitimidade da atuação da Agência.

Ainda que persistam debates sobre os limites da atuação normativa das agências e sobre a titularidade do domínio das águas públicas, a proposta da ANTAQ se mostra alinhada com o

interesse público, ao conferir previsibilidade regulatória para investimentos privados, promover a concorrência e permitir maior emprego da infraestrutura portuária existente.

Dessa forma, conclui-se que a criação do contrato de uso do espelho d'água, nos moldes propostos pela Resolução nº 127/2025, está em conformidade com os preceitos legais vigentes e representa um importante instrumento para o desenvolvimento eficiente dos portos organizados no Brasil.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico**. 3. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2013.

ARAÚJO, Luiz Eduardo Dinis Araujo. **O Poder Normativo das Agências Reguladoras e o Indivíduo como Sujeito de Direito**. Revista Direito Público, v. 6, nº 27. 2010. Disponível em < <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1567>>. Acesso em 25 mai, 2023.

ARIGONY, Alexandre Foch. **O poder normativo das agências reguladoras e a constitucionalidade dos princípios inteligíveis**. Revista Digital de Direito Administrativo. FDRP/USP. V.6, n.1, p.202-224, São Paulo – SP, 2019. Disponível em: < <https://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/151502>>. Acesso em 18 ago. 2023.

ANTAQ. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPOTES AQUAVIARIOS. **Processo Administrativo nº 50300.022366/2020-85**. Disponível em <https://sei.antaq.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQ1gbNKURmglvTkbzqlDzv2_3dRLvidjEjN_8j724Ay_C>. Acesso em 04 mai 2025.

_____. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPOTES AQUAVIARIOS. **Resolução nº 7.138/2019. Processo Administrativo nº 50300.002019/2018-11**. Disponível em <<https://juris.antaq.gov.br/index.php/2019/08/21/7138-19/>>. Acesso em 05 mai 2025.

_____. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPOTES AQUAVIARIOS. **Resolução nº 127/2025. Processo Administrativo nº 50300.009303/2022-03**. Disponível em <<https://juris.antaq.gov.br/index.php/2025/04/09/127-2025/>>. Acesso em 05 mai 2025.

_____. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPOTES AQUAVIARIOS. ANTAQ. **Processo Administrativo nº 50300.009303/2022-03**. Disponível em <https://sei.antaq.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArIT>

Y997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsN WVlqQzCxO6SZ3Yids74yoHveNBT44a-HV5C1iYg1kZGvtPxt>. Acesso em 06 mai 2025.

BARROSO, Luis Roberto. **Agências Reguladoras. Constituição e transformações do Estado e Legitimidade Democrática**. Revista De Direito Administrativo, v. 229, p. 285–312, 2002. Disponível em < <https://periodicos.fgv.br/rda/article/view/46445>>. Acesso em 19 ago. 2023.

BRANDÃO, Catharina Moraes Ferreira. **A autonomia jurídica das agências reguladoras e sua força normativa perante o ordenamento jurídico**. Brasília: IDP/EDB, 2016. 58f. Monografia (Especialização). Instituto Brasiliense de Direito Público. Disponível em < <https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/2017>>. Acesso em 15 ago. 2023.

BRASIL. **Lei 13.848, de 25 de junho de 2019**. Disponível em < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/lei/113848.htm>. Acesso em 20 ago. 2023.

_____. **Lei 10.233, de 05 de junho de 2001**. Disponível em < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110233.htm>. Acesso em 20 ago. 2023.

_____. **Lei 12.815, de 05 de junho de 2013**. Disponível em < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/112815.htm>. Acesso em 20 ago. 2023.

_____. **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999**. Disponível em < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19784.htm>. Acesso em 27 ago. 2023.

_____. **Lei 9.363, de 15 de maio de 1998**. Disponível em < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19636.htm>. Acesso em 04 mai 2025.

CUÉLLAR, Leila. **As agências reguladoras e seu poder normativo**. São Paulo - SP, Imprensa:Dialética, 2001.

CYRINO, André, **O uso das águas públicas e seus desafios para a infraestrutura. Como regular o espelho d'água?**. Agência Infra, 2024. Disponível em < <https://agenciainfra.com/blog/o-uso-das-aguas-publicas-e-seus-desafios-para-a-infraestrutura-como-regular-o-espelho-dagua/>>. Acesso em 04 mai. 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, **Direito administrativo**. 35. ed., 2. Reimp. Rio de Janeiro - RJ: Forense, 2022.

DIAS, Eduardo Rocha; GONÇALVES, Ana Cristina Viana. **O papel das normas de repetição obrigatória na autonomia estadual**. Revista Acadêmica Escola Superior Do Ministério

Público Do Ceará, 9(2), 85–106, 2016. Disponível em <<https://doi.org/10.54275/raesmpce.v9i2.84>>. Acesso em 24 ago. 2023.

JUSTEN FILHO, Marçal, **Curso de direito administrativo**. 14. ed. 2. Reimp. Rio de Janeiro - RJ: Forense, 2023.

MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. **Agências reguladoras**. Barueri - SP: Manole, 2003.

SALINAS, Natasha S. Caccia. SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. PARENTE, Ana Thereza Marques. **A produção normativa das agências reguladoras. Limites para eventual controle da atuação regulatória da ANVISA em resposta à Covid-19**. RIL Brasília a. 58 n. 230 p. 55-83. 2021. Disponível em https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/58/230/ril_v58_n230_p55.pdf. Acesso em 27 ago. 2023.

SALLES, Ana Luiza Becker. **Uma análise da competência normativa da ANTAQ no caso do contrato de uso temporário**. Brasília - DF: IDP/EDB. 39f., 2017.

VIEIRA, Anna Clara Goular. **O Poder Normativo das Agências Reguladoras**. Rio de Janeiro – RJ, 2015. EMERJ. Artigo (Especialização). Disponível em <https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/rcursodeespecializacao_latosensu/direito_administrativo/edicoes/n2_2015/pdf/AnnaClaraGoulartVieira.pdf>. Acesso em 15 ago. 2023.